

تصنيف مظهرية الغزول القطنية باستخدام معالجة الصور الرقمية

* م. غاندي أحمد

*** د.م. هيام خدام

** أ.د.م. معن الحوراني

المُلخَص

تتمتع الغزول القطنية بمواصفات مختلفة، تميّز هذه الغزول عن بعضها البعض. من هذه المواصفات خاصية مظهرية الغزول. تُعدّ عملية تقييم مظهرية الخيط مهمة جداً في تحديد جودته.

تعتمد عملية تصنيف الغزول حسب المواصفات القياسية على الأسلوب اليدوي. يتم لف الغزل على لوحة سوداء ثم إعطاء درجة لمظهرية الغزول بالاعتماد على المخبري. في هذه الحالة تزداد احتمالية الوقوع في الخطأ بحسب العامل القائم على عملية التصنيف وبما يتمتع به من قدرات. من خلال هذا البحث تم تحييد العامل في إعطاء درجة مظهرية الغزول، وتطوير عملية تصنيف الغزول القطنية باستخدام معالجة الصور الرقمية. وبالنتيجة يتم إخضاع جميع الغزول إلى نفس الأسلوب بالتقييم وبالتالي ضمان الحصول على نفس النتيجة لتصنيف الغزول أيّاً كان العامل القائم على عملية التصنيف أو اختلف المخبر الذي تتم عملية التصنيف فيه.

في هذا البحث تم استخدام خوارزميات معالجة الصور الرقمية لإجراء عملية تصنيف الغزول القطنية. وتم تزويد البحث بواجهة رسومية GUI لتسهيل استثمار هذا البحث وبالتالي توفير الجهد والوقت في عملية التصنيف.

الكلمات المفتاحية :

غزول قطنية، معالجة الصور الرقمية، مظهرية، تصنيف.

* أعدّ البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندس غاندي أحمد - قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

** أستاذ دكتور مهندس - قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

*** دكتورة مهندسة - قسم هندسة الحواسيب والأتمتة - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق.

Classification the Appearance of Cotton Spun Yarn Using Digital Image Processing

* Eng. Ghandi Ahmad

** Prof. Dr. Eng. Maan Horani

*** Dr. Eng. Hiyam Khaddam

Abstract

Cotton yarn has different specifications, distinguishing yarn from each other. One of these specifications is the appearance of spun yarn. The evaluation of the spun yarn appearance is very important in determining its quality.

The classification of yarn appearance according to standard specifications depends on the manual method. Warp the yarn on a black board and then give a degree to the appearance of the yarn depending on the laborer. In this case, the probability of error is increased according to who do the experiment and his capabilities. Through this research, the laborer was neutralized in giving the degree of appearance of yarn and developing the process of classification of cotton yarn by using digital image processing. As a result, all yarns are subjected to the same method of evaluation and thus ensure that the same result is obtained to classify the yarn regardless of who do the experiment or the laboratory in which the classification is performed.

In this research, digital image processing algorithms were used to perform the classification of cotton yarn appearance. The search was provided with a GUI interface to facilitate the investment of this research and thus save time and effort in the classification processing.

Key Words:

Cotton Spun Yarn, Digital Image Processing, Appearance, Classification.

* This paper prepared to obtain a PhD Degree for Eng. Ghandi Ahmad. Department of Mechanical Engineering for Textile Industries and its techniques, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

** Prof. Dr. Eng. Department of Mechanical Engineering for Textile Industries and its techniques, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

*** Dr. Eng. Department of Computers & Automation, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Damascus University.

1. تمهيد

معايير مظهرية الغزول القطنية لأول مرة في عام 1938 وثقّت في عام 1964، حيث عرضت اللوحات نمر مختلفة للغزول وضمن أربع تصنيفات لكل لوحة، تم تحديث السلسلة الثالثة في عام 1975 حيث استخدمت هذه السلسلة نفس نمر الغزول لجميع الدرجات الأربع، بعد تقييم التحسينات تقرّر مراجعة كل سلسلة باستخدام نمر الغزول وتضييق النطاق في السلاسل الأكثر نشاطاً وتم إنجاز ذلك عن طريق إضافة سلسلة سادسة جديدة. نُشرت هذه اللوحات الجديدة في عام 1979 وقد لوحظ أنه في السلسلة الثانية لم تكن الدرجات A و B محددة بوضوح، لذا تم تصحيح ذلك في لوحات السلسلة الثانية لعام 1987، وفي ذات العام أُجريت دراسة استقصائية عالمية حول كيفية استخدام لوحات مظهرية الغزول [1].

يوضح الجدول (1) متطلبات تحضير العينات المنشورة في عام 1975 ويوضح الجدول (2) متطلبات تحضير العينات المنشورة في عام 1979، تجدر الإشارة إلى أنّ اللوحات المعيارية التي توفرت لإجراء هذا البحث هي اللوحات المعيارية الخاصة بالجدول (1) لعام 1975.

تؤثر بنية الغزول ومظهريتها على مواصفات وأداء المنتج النهائي، يعتبر تحليل بنية الغزول ومظهريتها حاجة ماسة في تقييم جودة الغزول في الصناعات النسيجية. فكلما كانت جودة الغزول عالية كانت مظهريتها عالية، والعكس بالعكس. تعتمد الأساليب التقليدية لتقييم مظهرية الغزول على الطرق اليدوية. تتميز بعض هذه الطرق بتدني التقييم الموضوعي وضعف الوثوقية وتتطلب جهداً كبيراً. مع التطورات السريعة لتقنيات الحاسوب تم إنشاء التقنيات الفعالة والمنخفضة التكلفة لالتقاط صور دقيقة وبسعة تخزين كبيرة، وفي نفس الوقت تم تحقيق مستويات عالية من التقدم في معالجة الصور والرؤية الحاسوبية وإدراك النماذج. هذه التطورات الرقمية تتطلب أدوات جديدة لجمع البيانات وتحليل هذه البيانات وإجراء مقاربات لتمييز النماذج، وكل هذه التقنيات يمكن أن تكون بديلاً موضوعياً لتحليل شكل الغزول.

2. الدراسات المرجعية:

يستند تصنيف مظهرية الغزول على تقييم عدة عوامل مثل: عدم الانتظامية- المواد الغريبة- والعقد. اعتمدت

الجدول (1): متطلبات عينات الغزول لعام 1975

السلسلة	مجالات نمر الغزول القطنية		عدد اللفات على اللوحة	
	نمرة الغزل المفرد	Tex	بالا inch	بالا cm
1	3's to 7's	200 to 84+	16	6
2	7+'s to 16's	84 to 37+	20	8
3	16+'s to 36's	37 to 16+	26	10
4	36+'s to 70's	16 to 8.4+	38	15
5	70+'s to 135's	8.4 to 4.4+	48	19

الجدول (2): متطلبات عينات الغزول لعام 1979 [1]

السلسلة	مجالات نمر الغزول القطنية		عدد اللفات على اللوحة	
	نمرة الغزل المفرد	Tex	بال inch	بال cm
1	1 to 12	590 to 50 +	20	8
2	12 + to 24	50 to 25 +	22	9
3	24 + to 36	25 to 16 +	26	10
4	36 + to 50	16 to 12 +	32	13
5	50 + to 75	12 to 8 +	38	15
6	75 + to 135	8 to 4 +	48	19

الأماكن التخينة والعقد ويمكن استخدام عدد العيوب في الغزل كمؤشر تصنيف مظهرية سطح الخيط.

بالمقارنة مع أساليب التقييم الموضوعية المستخدمة في تحديد مواصفات الغزل (كانتظامية الغزل، التشعر، والبرم) فإن تصنيف مظهرية الغزل تتطلب عمليات إضافية لتقييم جودة الغزل للحصول على الخصائص الرقمية لمظهرية سطح الخيط (كالشوائب، عدم الانتظامية والمواد الغريبة).

في الطرق المذكورة أعلاه وعلى الرغم من إمكانية توصيف مظهرية الخيط، إلا أنه من الصعوبة استخدام طرق التصنيف المعتمدة على الصور الملتقطة من مرور الخيط أمام الكاميرا. لمعالجة هذه المشكلة فقد تم تطبيق خوارزميات التصنيف أو الذكاء الصناعي باستخدام الطرق الحاسوبية لمحاكاة الأسلوب البشري. لذا اقترح Semnani et al [5] طريقة حاسوبية للتصنيف باستخدام الرؤية الحاسوبية، تحليل الصور وتقنيات الذكاء الصناعي. تُمكن هذه الطريقة من التعرف على عيوب الغزل وتصنيف مظهرية الغزول مباشرة من صورة الخيط الملتقطة من لوحة الخيط المعيارية. في هذه الطريقة يتم بدايةً وبشكل متكرر فصل الأماكن التخينة عن جسم الخيط ثم يتم فصل

ظهرت محاولات لاستبدال أسلوب المراقبة التقليدية بطرق أكثر تقدماً للتخلص من محدودية الرؤية البشرية في تصنيف مظهرية الغزول، فقد تم تطبيق طرق تصنيف موضوعية لتصنيف الغزول مثل الطريقة التي اقترحها Rong et al [2] لتحليل مجموعة من أجزاء الغزل باستخدام التحليل العنقودي حيث تم إفرز البيانات الأولية لخصائص الغزول وتجميعها في مجموعات عنقودية. العنقود عبارة عن مجموعة من الحالات أو الملاحظات المتجانسة نسبياً والتي تمثل رتبة لغزل ما، تتميز العناصر المكونة للعنقود الواحد بأنها متشابهة مع بعضها. كما أنها تختلف عن العناصر الأخرى المكونة للعنقود الأخرى.

اقترح Nevel et al [3] [4] نظاماً إلكترونياً لتحديد الخصائص الرقمية لمظهرية سطح الغزل، حيث تم قراءة قطر الخيط المفرد عند مروره أمام كاميرا CCD (Charge-Coupled Devices). بعد التقاط صور لكامل طول الخيط يتم تقطيع الصور إلى أطوال أصغر ثم يتم عرضها إلكترونياً لتساعد في التصنيف اليدوي. في هذا النظام يمكن تمييز وعدّ بعض عيوب الغزل رقمياً مثل

اللوح المغطى بالغزل الملفوف بواسطة النظر لتقييم المظهرية بالاعتماد على الشوائب وعدم الانتظامية والمواد الغريبة. تقليدياً يتم تنفيذ الفحص بالمراقبة المباشرة وبالاعتماد على مهارة الرؤية الخاصة بالفاحص ثم تتم المقارنة مع الصور المعيارية والمصنفة إلى A, B, C, D. ثم يتم تقييم جودة الغزل بالاعتماد على تعريف كل صنف كما يظهر في الشكل (1). وهنا تكمن المشكلة التي يسعى الباحث لمعالجتها حيث تتم عملية تقييم المظهرية بالاعتماد على المَلَكات الشخصية لمن يُجري الاختبار، مما يجعلها عرضة لتقييم خاطئ وزيادة احتمالية إعطاء درجات مظهرية مختلفة لنفس العينة تبعاً للشخص الذي يُجري الاختبار وتجهيزات المخبر المعتمد.

الشكل (1): طريقة تقييم مظهرية الغزل وفق ASTM D2255-02

خلفية اللوحة عن الأماكن الثخينة. وبذلك يتم إنقاص التأثير السلبى لزاوية الانحراف للخيط الملفوفة على اللوح الأسود (وهي ظاهرة لا يمكن تفاديها أثناء عملية لف الخيط) حيث يتم تقسيم الصورة إلى عدد كبير من المربعات الصغيرة من المساحات المتساوية. تختلف مساحة هذه المربعات بحسب نمرة الخيوط والتي يمكن فحصها وتمييزها عملياً. اعتماداً على شكل الأخطاء المستخرجة يمكن تدريب شبكة عصبونية واستخدامها كمصنّف خطي لمظهرية سطح الخيط بحيث يكون شعاع الدخل الخاص بالشبكة هو شعاع عيوب الغزل والذي تم حسابه بعدة علاقات رياضية وخرج الشبكة هو تصنيف الغزل.

استخدم S.Y.Li et al [6] بعض التقنيات المتقدمة في علوم الحاسوب والمعالجة الرقمية للصور مثل خريطة البروز saliency map وتحويل الموجات wavelet transform والشبكات العصبونية الصناعية لاستخراج كامل خصائص سطح الغزل بعد ذلك يتم تصنيف الغزل وإنشاء قاعدة بيانات لتوصيف جودة الغزل بالاعتماد على الميزات الرقمية.

3. آلية العمل حسب المواصفة ASTM

D2255-02

1.3 طريقة العمل: تُستخدم المواصفة القياسية

ASTM D2255-02 [1] لإجراء اختبار مظهرية

الغزل. يتم لف عينة الغزل على لوح أسود له شكل

مستطيل في طول محدد ليسمح بالمقارنة جنباً إلى

جنب لأطوال قصيرة نسبياً من طول الغزل. يُفحص

قيمة الشدة الضوئية عند تلك النقاط، ويمكن تمثيل الصورة الرقمية رياضياً بالمعادلة (1) [7]:

$$f(x, y) = r(x, y) \cdot i(x, y) \quad (1)$$

حيث أن:

$f(x, y)$: يمثل عنصر الصورة الرقمية في الموقع (x, y) .

$r(x, y)$: يمثل انعكاسية الموقع (x, y) ، $r(x, y) > 0$.

$i(x, y)$: يمثل شدة الضوء الساقط.

هناك عدة أنواع للصور الرقمية [8]:

- صورة الألوان الحقيقية (RGB): هي صورة تُمثل بمصفوفة ثلاثية الأبعاد حجمها $m \times n \times 3$ وعناصرها من نوع double أي تقع ضمن المجال [0-1] وكل بكسل ينتج عن دمج المركبة اللون الأحمر والأخضر والأزرق لإعطاء اللون المناسب حيث أن لكل مركبة من المركبات الثلاثة مصفوفة ببعدين $m \times n$. فالقيمة (0) في المركبة الحمراء تمثل اللون الأسود والقيمة (1) تمثل اللون الأحمر. وهكذا بالنسبة لبقية المركبات الخضراء والزرقاء. تركيب المركبات الثلاثة يعطي الصورة ذات الألوان الحقيقية. ينتج اللون الأبيض من تراكب القيمة (1) من مركبات الألوان الثلاثة.
- الصور الرمادية (Grayscale image): هي صورة تتمثل بمصفوفة ببعدين $m \times n$ وعناصرها من نوع double وتقع ضمن المجال [0-1] حيث (0) يمثل اللون الأسود و(1) يمثل اللون الأبيض، أما القيم الواقعة بينهما تمثل تدرجات اللون الرمادي.

2.3. توصيف درجات مظهرية الغزل: تم تعريف درجات المظهرية باستخدام ASTM D2255-02 [1].

الدرجة A: لا تحتوي على عقد طويلة. (التي لا تزيد عن ثلاثة أضعاف قطر الخيط) وتتمتع الخيوط في هذه الدرجة على انتظامية جيدة ولا تحتوي على زغب زائد ولا على مواد غريبة.

الدرجة B: لا تحتوي على عقد طويلة ولكن تحتوي على عقد صغيرة. ولا تظهر أكثر من ثلاثة قطع من المواد الغريبة على كامل اللوح الأسود وتحتوي على زغب وعدم انتظامية أكثر بقليل من الدرجة A.

الدرجة C: تحتوي على عقد أكثر وأطول وكمية أكبر من الزغب والمواد الغريبة بالمقارنة مع الدرجة B. والاختلاف بين الأماكن الثخينة والرفيعة وقطر الغزل تكون أكبر بالمقارنة مع الدرجة A.

الدرجة D: تحتوي على العقد الكبيرة والتي يزيد حجمها عن ثلاثة أضعاف قطر الخيط وتحتوي على زغب ومواد غريبة أكثر وعلى مناطق ثخينة ورفيعة متعددة

الدرجة تحت الصنف D: وفيه تظهر العيوب والمظهرية الخشنة بشكل أوسع من الصنف D.

4. الصور الرقمية:

يرمز للصورة الرقمية بمصفوفة ثنائية البعد $f(x, y)$ ، وغالباً ما تتكون من قطع مربعة صغيرة تدعى عناصر الصورة (pixels)، مواقع هذه العناصر في المصفوفة تناظر مواقع نقاط الصورة الاصلية المتمثلة بالإحداثيات الفضائية (x, y) في حين قيم تلك العناصر تتناسب مع

- الصورة الثنائية (Binary image): هي صورة تمثّل بمصفوفة ببعدين $m \times n$ وعناصرها من نوع Logical. قيمة كل بكسل فيها إما (0) وهي تمثل اللون الأسود أو (1) وهي تمثّل اللون الأبيض.

5. منهجية البحث:

1.5. أساس بناء البحث:

بُنِي البحث على السؤال التالي: "ما هو الفرق بين الصور المعيارية لنفس السلسلة من ناحية تحليل الصور؟". والجواب هو كلما زادت جودة الغزل قلّ عدد البكسلات

البيضاء وزادت عدد البكسلات السوداء. وكلما قلّت جودة الغزل زاد عدد البكسلات البيضاء وقلّ عدد البكسلات السوداء، كما يتضح من الشكل (2).

بناءً على ما ورد فإنّ عدد البكسلات البيضاء يزداد من الدرجة A (الأقل احتواءً للعيوب والأماكن الثخينة والعقد) إلى الدرجة B إلى الدرجة C إلى الدرجة D (الأكثر احتواءً للعيوب والأماكن الثخينة والعقد) التي تحتوي على أكبر عدد من البكسلات البيضاء. وحالة عدد البكسلات السوداء بعكس حالة البكسلات البيضاء بحيث يكون مجموعهما عدد ثابت يمثل عدد عناصر مصفوفة الصورة.

الشكل (2): الفرق بين صور رتب الغزل من ناحية تحليل الصور

2.5. معالجة الصور المعيارية:

يتم إدخال الصور الرقمية باستخدام الماسح الضوئي أو كاميرا رقمية. في هذا البحث تم إدخال الصور المعيارية باستخدام الماسح الضوئي لما يميّز به بالمقارنة مع الكاميرا الرقمية. يميّز الماسح الضوئي بالمرونة في الاستخدام، عدم حاجته لمتطلبات خاصة (إضاءة ثابتة، زاوية ثابتة، مكان مستقر...)، السرعة بالتقاط الصور،

خيارات متعددة بمواصفات الصورة الملتقطة لا يحتاج لملاحظات خاصة. بعد اختيار أداة إدخال الصور تم مسح كل صورة معيارية بدقة 150 dpi و 300 dpi. بذلك تم الحصول على مصفوفتين لكل صورة معيارية واحدة. تجدر الإشارة إلى أنّ الصور المدخلة تكون مصفوفات ثلاثية الأبعاد لذا لا بدّ من معالجتها. تمت معالجة الصور الرقمية باستخدام برنامج MATLAB® [9] باستخدام الأوامر البرمجية التالية:

صورة الغزول فقط (دون التعريف والأرقام...).

بعد ذلك تم برمجة عداد لعدّ البكسلات البيضاء والسوداء وقد أُدرجت النتائج في الجدول (3) تجدر الملاحظة بأن الجدول (3) يثبت صحة الفكرة التي بُني عليها البحث. يظهر في الجدول (3) الحقل (عدد بكسلات الصور الملونة-1) وفيه عدد البكسلات البيضاء والسوداء لجميع الصور المعيارية في حال مسحها بدقة (150dpi)، كما يُظهر الحقل (عدد بكسلات الصور الملونة-2) عدد البكسلات البيضاء والسوداء لجميع الصور المعيارية في حال مسحها بدقة (300 dpi). يُظهر الحقل (متوسط عدد البكسلات) القيم المتوسطة للحقلين السابقين ولكل من البكسلات البيضاء والسوداء.

- Imrotate: لتدوير الصورة المُدخلة بزاوية معينة بحيث تأخذ جميع الغزول المنحى الشاقولي نفسه.
- im2bw: لتحويل الصور ثلاثية الأبعاد الملونة من نوع (double) إلى صورة ثنائية البعد من النوع (logical). وتم اختيار القيمة الحدية threshold عند قيمة (0.34).
- Imresize: لتغيير حجم الصور المُدخلة لأن حجمها يكون كبير ويأخذ وقتاً في المعالجة.
- Imcrop: لإقتطاع الجزء الهام من الصورة المعيارية وإنشاء صورة جديدة تحتوي على

الجدول (3): نتائج المعالجة الرقمية للصور لكل اللوحات المعيارية

السلسلة	درجة التقييم	B&W	عدد بكسلات الصور الملونة		متوسط عدد البكسلات
			1 (150dpi)	2 (300dpi)	average1&2
السلسلة الأولى 200 to 84+ tex (3's to 7's)	A	Black	293108	297794	295451
		White	455689	451003	453346
	B	Black	276832	282832	279832
		White	471965	465965	468965
	C	Black	185399	193520	189459.5
		White	563398	555277	559337.5
	D	Black	68921	66975	67948
		White	679876	681822	680849
السلسلة الثانية	A	Black	425420	424908	425164
		White	323377	323889	323633
	B	Black	366795	378295	372545
		White	382002	370502	376252

84 to 37+ tex (7's to 16's)	C	Black	334952	332442	333697
		White	413845	416355	415100
	D	Black	273841	286672	280256.5
		White	474956	462125	468540.5
السلسلة الثالثة 37 to 16+ tex (16's to 36's)	A	Black	422518	424486	423502
		White	326279	324311	325295
	B	Black	376373	380016	378194.5
		White	372424	368781	370602.5
	C	Black	349129	353797	351463
		White	399668	395000	397334
	D	Black	330682	335875	333278.5
		White	418115	412922	415518.5
السلسلة الرابعة 16 to 8.4+ tex (36's to 70's)	A	Black	383615	397800	390707.5
		White	365182	350997	358089.5
	B	Black	319630	328300	323965
		White	429167	420497	424832
	C	Black	234087	235682	234884.5
		White	514710	513115	513912.5
	D	Black	212207	207448	209827.5
		White	536590	541349	538969.5
السلسلة الخامسة 8.4 to 4.4 tex (70's to 135's)	A	Black	435364	441143	438253.5
		White	313433	307654	310543.5
	B	Black	421723	418545	420134
		White	327074	330252	328663
	C	Black	419570	390858	405214
		White	329227	357939	343583
	D	Black	364602	360620	362611
		White	384195	388177	386186

3.5. تقسيم مجالات رتب الغزول:

بعد الحصول على الجدول (1) تم إعادة تقسيم مجالات البكسلات البيضاء لكل سلسلة معيارية وبشكل متساوٍ لكل رتبة، لأن المواصفة القياسية

المعتمدة ASTM D2255-02 [1] تقوم على تقسيم درجات المظهرية بخطوة ثابتة كما يظهر في الجدول (4). أخذ مدى عدد البكسلات البيضاء لكل سلسلة (وهو الفرق بين أكبر قيمة

الحصول على القيمة التي تمثل الفرق بين كل رتبة والرتبة التي تليها. بعد جمع النتائج تم إظهارها في الجدول (5).

وأصغر قيمة) والواردة في الجدول (3)، ثم تقسيم هذا المجال على (8) وهو عدد المجالات المعتمدة والظاهرة في الجدول (4) وبالتالي

الجدول (4): مؤشر كل رتبة من الرتب المعتمدة في المواصفة القياسية ASTM D2255-02 [1]

Grade	Index
A and above	130
B +	120
B	110
C +	100
C	90
D +	80
D	70
Below D	60

الجدول (5): نتائج إعادة تقسيم كل رتبة من رتب كل سلسلة.

Series	السلسلة الأولى	السلسلة الثانية	السلسلة الثالثة	السلسلة الرابعة	السلسلة الخامسة
Pixel	white	white	white	white	white
Lower value	453346	323633	325295	358089.5	310543.5
A and above	481783.9	341746.4	336572.9	380699.5	319998.8
B+	510221.8	359859.9	347850.9	403309.5	329454.1
B	538659.6	377973.3	359128.8	425919.5	338909.4
C+	567097.5	396086.8	370406.8	448529.5	348364.8
C	595535.4	414200.2	381684.7	471139.5	357820.1
D+	623973.3	432313.6	392962.6	493749.5	367275.4
D	652411.1	450427.1	404240.6	516359.5	376730.7
Below D Upper value	680849	468540.5	415518.5	538969.5	386186

الرسمية. يقوم زر (open) بفتح نافذة لإدخال الصورة المطلوب تصنيفها، مع ضرورة التذكير بأن الصورة يجب أن تكون ملونة ويتم إدخالها عن طريق ماسح ضوئي بدقة تتراوح بين (150-300) dpi.

6. تصميم واجهة المستخدم الرسومية واختبار المنهجية

بغية تسهيل التعامل مع خوارزمية البحث وإجراء اختبارات عليها، تم تصميم واجهة رسومية بسيطة باستخدام برنامج MATLAB® 2013a [10]. يظهر الشكل (3) الشكل العام للواجهة

الشكل (3): نتائج عملية معالجة الصورة الرقمية ونتائج عملية التصنيف.

في الجداول (3) يتم إظهار رسالة خطأ (ERROR) في الجزء الخاص بإظهار نتائج التصنيف، كما يمكن تخزين الصورة بعد إجراء عملية المعالجة عن طريق الضغط على زر (save).

7. نتائج البحث:

عند إجراء هذا البحث، تمّ تسجيل الملاحظات والنتائج التالية:

- (1) لوحظ عند إجراء الدراسة المرجعية قلة الدراسات والأبحاث المعنية بتقييم مظهرية الخيط وخصوصاً الحديثة منها.
- (2) لوحظ عند إدخال اللوحات المعيارية بالمسح الضوئي كصور رمادية وعند دقة 150 dpi أو 300 dpi كان عدد البيكسلات البيضاء أكبر من حالة المسح الضوئي للصور المعيارية كصور ملونة، وذلك بالنسبة لجميع اللوحات.

عند الضغط على زر (image processing) يتم إجراء التعليمات البرمجية الخاصة بمعالجة الصورة والمذكورة في فقرة (2.5) من هذا البحث. كما يُستدعى العدد الخاص بتعداد البيكسلات البيضاء والسوداء، بعد إتمام عملية المعالجة وتحويل الصورة الملونة إلى صورة ثنائية (أبيض- أسود). ثم يجب إدخال نمرة الخيط بالـ (tex) ليتم استدعاء البيانات الخاصة بكل سلسلة من سلاسل التصنيف حسب نمرة الغزل المفحوص حسب الجدول (5). كما يبيّن الشكل (3) أيضاً مثالاً لنتائج عملية معالجة الصورة الرقمية وعملية التصنيف. في هذا المثال كانت نمرة الغزل 90 tex وهذه النمرة تقع ضمن مجال السلسلة الأولى لذا يتم استدعاء البيانات الموافقة للسلسلة الأولى من الجدول (5) ليتم إعطاء درجة مظهرية موافقة لعدد البيكسلات البيضاء لهذه الصورة ثم يتم إعطاء درجة التقييم المناسبة وهي (A) في هذا المثال. تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم إدخال نمرة خارج المجالات المعتمدة

لذلك تم إنجاز هذا البحث باستخدام الصور الملونة للمحافظة على المعلومات التي توفرها الصور الملونة.

(3) أظهر البحث القدرة على أتمتة عملية تقييم مظهرية الغزول وبالتالي الحصول على أداة موضوعية لإجراء تصنيف مظهرية الغزول وتحييد العامل البشري في عملية التصنيف، مما يعطي البحث القدرة على تلافي المشكلة التي حاول الباحث معالجتها والواردة في الفقرة (1.3). وبالتالي الحصول على نفس النتائج لنفس العينة مهما اختلفت المخابر التي تُجري الاختبار أو من يقوم بالاختبار.

(4) تم اختيار القيمة الحدية threshold عند قيمة (0.34) تجريبياً. فقد لوحظ أنّ القيم الأكبر من هذه القيمة تزيد من عدد البكسلات البيضاء الواقعة بين الغزول (زيادة التشويش على الصورة)، واختيار القيم الأصغر من القيمة الحدية تُفقد بعض معلومات الصورة.

(5) اعتمد هذا البحث على أسلوب غير تقليدي (معالجة الصور الرقمية) كأداة لحلّ المشكلة التي واجهت البحث، وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتها في تحقيق هدف البحث.

Processing Using Matlab,” Pearson Education, Second Impression,2007

[9] “MATLAB® Image Processing Toolbox User’s Guide”, Version 5.0, the Math Works, Inc. (2004), pp:1008.

[10] “MATLAB® Creating Graphical User Interfaces– R2013a”, the Math Works, Inc. (2013), pp:711.

8. المراجع

[1] ASTM International (2006), Standard Test Method for Grading Spun Yarns for Appearance, ASTM D2255-02, ASTM International, West Conshohocken, USA.

[2] Rong G H, Slater K and Fei R C, ‘The use of cluster analysis for grading textile yarns’, J Text I, 85, 389–396. 1994.

[3] Nevel A, Avsar F and Rosales L, ‘Graphic yarn grader’, Textile Asia, 27, 81–83. 1996a.

[4] Nevel A, Lawson J B, Gordon Jr K W and Bonneau D, ‘System for electronically grading yarn’, US Patent 5541734. 1996b.

[5] Semnani D, Latifi M, Tehran M A, Pourdeyhimi B and Merati A A, ‘Grading of yarn appearance using image analysis and an artificial intelligence technique’, Text Res J, 76, 187–196. 2006.

[6] Sheng Yan LI, Jie FENG, Bin Gang XU, and Xiao Ming TAO, “Integrated Digital System for Yarn Surface Quality Evaluation using Computer Vision and Artificial Intelligence”, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, (2012).

[7] Lee J.S., 1990 " Digital Image enhancement and noise filtering by use of local statistics ", IEEE,Trans.PAMI-2 , No.2 , p.(165–168).

[8] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods and Steven L.Eddins “Digital Image